

**ЭТНОЛИНГВИСТИКА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Нурова Юлдуз Убайдуллаевна

Преподаватель Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505277>

Аннотация. Современная лингвистика получила широкое распространение у антропологов, которые действуют на основе глубоких знаний и глубокого мышления в самых разных областях, от исторических и описательных исследований до семантики и самых разных социальных ориентаций. Большая часть работы ученых, проводящих исследования в этой парадигме, посвящена четко определенным научным проблемам; их теоретические основы прочно установлены, их методология хорошо известна, и их результаты ясно видны.

Annotation. Modern linguistics has become widespread among anthropologists who operate on the basis of deep knowledge and deep thinking in a variety of fields, from historical and descriptive studies to semantics and a wide variety of social orientations. Much of the work of scientists doing research in this paradigm is devoted to well-defined scientific problems; their theoretical foundations are well established, their methodology is well known, and their results are clearly visible.

Ключевые слова: Лингвистика, антропологической, этнолингвистика, диахрон, синхрон, этнограф.

Key words. Linguistics, anthropological, ethnolinguistics, diachron, synchronic, ethnographer.

Современная лингвистика получила широкое распространение у антропологов, которые действуют на основе глубоких знаний и глубокого мышления в самых разных областях, от исторических и описательных исследований до семантики и самых разных социальных ориентаций. Большая часть работы ученых, проводящих исследования в этой парадигме, посвящена четко определенным научным проблемам; их теоретические основы прочно установлены, их методология хорошо известна, и их результаты ясно видны.

Сегодня традиционные связи между лингвистикой и антропологией намного прочнее и глубже, чем десять лет назад. Важно не упустить возможность развития новых связей, потому что язык, а точнее его реальный облик, речь, может дать возможность углубленного изучения человеческого поведения, что может быть обеспечено только при сотрудничестве антропологии и лингвистики. В области языкознания

теория этнолингвистического подхода к языку сформировалась в работах Иоганна Готфрида Гердера в 18 веке и Вильгельма фон Гумбольдта в начале 19 века. Термин «этнолингвистика» впервые упоминается в 40-х годах прошлого века в США. В немецких источниках термин «этнолингвистический» впервые был использован в газетном заголовке в 1964 году. Согласно исследованиям немецких ученых, этнолингвистика во многом схожа с лингвистической антропологией и антропологической лингвистикой. Как составная часть языкознания этнолингвистика, вошедшая в область науки в начале XX века, была связана с именем американских ученых- этнографов Франца Боаса и Эдуарда Сепира , изучавших языки американских индейцев, которые были лишены письменных традиций и культуры [4]. Эдуар Сепир подчеркивает взаимообусловленность этнолингвистики и лингвистики: «Язык есть чистое историческое наследие общности, продукт длительного общественного употребления, а традиции и искусство народа, считающиеся этническими продуктами народа, лежат в этом" Опираясь на идеи Эдуарда Сепира и Франца Боаса, Бенджамин Ли Уорф приходит к следующему выводу: «Язык, религия, вера, обычаи являются продуктами искусства» [3]. Именно этот взгляд важен для этнолингвистических. В том числе: 1. Диахроническая этнолингвистика – исследования далекого прошлого, истории этнической, материальной и духовной культуры народа в этноязыковой связи. Диахроническая этнолингвистика, историческая этнография, этногенез, отношения и история взаимодействия народов, такие лингвистические науки, как диалектология, лингвистическая география, ономастика, этимология, историческая лексикология, сравнительно-историческое и типологическое языкознание помогают решить задачи, стоящие перед этими разделами этнолингвистики.

2. Синхронная этнолингвистика – рассматривает актуальные национальные и социальные проблемы в отношении к языку и культуре [89,8]. Синхронная этнолингвистика представляет собой этнографию современных народов во взаимосвязи с функциональной стилистикой, коммуникативной лингвистикой, теорией речи, речевыми актами, лексикологией, грамматикой современных языков и лингвистической прагматикой [8]. Немецкий лингвист Лео Вайсгербер признал этнолингвистику важной отраслью языкознания в начале 1920-х годов. Никита Ильич Толстой, называя свой подход этнолингвистикой, четко

определяет каждый компонент слова «этнолингвистика». В первой части (этно) изучается традиционная народная культура в ее этнической, региональной и «диалектной» формах, на основе которых реконструируется праславянское государство, как и язык, основанный на диалектах. Вторая часть (лингвистика) имеет три значения: во-первых, это означает, что основным источником изучения традиционной культуры является язык; исследований в историческом, диахроническом аспекте реконструкции

древних отношений между языком и этносом, языком и народной культурой.

Иоганн Готфрид Гердер утверждает, что в этнолингвистике есть два направления. В том числе: 1. Диахроническая этнолингвистика - исследования

далекого прошлого, истории этнической, материальной и духовной культуры

народа в этноязыковой связи. Диахроническая этнолингвистика, историческая этнография, этногенез, отношения и история взаимодействия народов, такие лингвистические науки, как диалектология, лингвистическая география, ономастика, этимология, историческая лексикология, сравнительно-историческое и

типологическое языкознание помогают решить задачи, стоящие перед этими разделами этнолингвистики. 2. Синхронная этнолингвистика – рассматривает актуальные национальные и социальные проблемы в отношении к языку и культуре [4]. Синхронная этнолингвистика представляет собой этнографию современных народов во взаимосвязи с функциональной стилистикой, коммуникативной лингвистикой, теорией речи, речевыми актами, лексикологией, грамматикой современных языков и лингвистической прагматикой [8]. Немецкий лингвист Лео Вайсгербер признал этнолингвистику важной отраслью языкознания в начале 1920-х годов. Никита Ильич Толстой, называя свой подход этнолингвистикой, четко определяет каждый компонент слова «этнолингвистика».

В первой части (этно) изучается традиционная народная культура в ее этнической, региональной и «диалектной» формах, на основе

которых реконструируется праславянское государство, как и язык, основанный на диалектах. Вторая часть (лингвистика) имеет три значения:

во-первых, это означает, что основным источником изучения традиционной культуры является язык; во-вторых, культура понимается как знаковая система, семиотическая система или язык в семиотическом смысле слова, подобно естественному языку (язык изображений, музыкальный язык, язык жестов и т. п.); в-третьих, этнолингвистика использует множество лингвистических понятий и методов [2].

Список используемых ссылок:

1. Аноятшоев С.М. Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений языковой Бадахшанского ареала : Автореф.дисс.канд.филол.наук. -понедельник 2021. - 29 с.
- 2.Бакиров П.У. Семантика и структура номинацентрических пословиц (на материале русского, узбекского и казахского языков) . - Т.: Наука, 2006. -298 с.
- 3.Толстой Н.И. Язык и национальная культура: Очерки славянской мифологии и этнолингвистики. - М.: Индрик, 1995. - 512 с.138
4. Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин. (Толстой Н.И. Язык и национальная культура. Очерк славянской мифологии и этнолингвистики. - М., 1995. - 40 с.
5. Березович Э.Л. Русская топонимия и этнолингвистические аспекты : Автореф . дисс. ... конфеты. Филол. наука 10.02.01. — Казань, 2017. — 24 с .
6. Булатова Н.Д. Этнолингвистика и система профессиональной подготовки специалистов по национальной религиозной культуре : Дис. ... конфеты. пед. н аук . – М., 2003. – 162 с.
7. Валихонова Г.К. Традиционные и современные этнокультурные процессы у уйгуров Ферганской долины: Фальс.док.истор. (PhD) автореферат диссертации. – Т., 2018. – 54 с.
8. Кульпинов Ю.А. Этнолингвистический анализ ономастикона, демонологии обрядности казачьих станиц изобильненского района ставропольского края : А втореф. дисс. ... конфеты. Филол. наука 10.02.01. - Ставрополь, 2010. - 20 с.
9. Кривошапова Ю.А. Русская этномологическая лексика в этнолингвистическом освещении : А втореф. дисс. ... конфеты. Филол. наука 10.02.01. - Екатеринбург, 2007. - 23 с .